

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**BACHADON RAK OLDI KASALLIKLARINING UMUMIY TAHLILI,
TIBBIY PSIXOLOGIK YORDAM XUSUSIYATLARI**

Sanoeva M.J.¹, Qo'chqorov U.I.², Ibodullaeva N.M.¹

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

²Buxoro davlat tibbiyot instituti, Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi psixiatriya xizmati bo'yicha Buxoro viloyat filiali, Buxoro, O'zbekiston

Rezyume. Reproduktiv organlarning saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlarni erta aniqlash muhim ahamiyatga ega. Maqola kognitiv, hissiy va xulq-atvor o'zgarishlarini tahlil qilib, psixopatologik simptomlarning bemor hayot sifati va prognoziga ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, so'nggi 10 yillik ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinib, ushbu kasallikning rivojlanishi, asoratlari va tibbiy-psixologik yondashuv muhimligi yoritildi.

Kalit so'zlar: endometrial giperplaziya, bachadon bo'yni displaziyasi, nevrologik o'zgarishlar, psixoemotsional buzilishlar, xavfli o'sma ehtimolligi, tibbiy-psixologik yondashuv

**ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ ШЕЙКИ,
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

Саноева М.Ж.¹, Кучкаров У.И.², Ибодуллаева Н.М.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт, Бухарский областной филиал психиатрической службы Республиканского специализированного научно-прикладного медицинского центра психического здоровья, Бухара, Узбекистан

Резюме. Раннее выявление неврологических и психоэмоциональных изменений при предраковых заболеваниях репродуктивных органов имеет важное значение. В статье анализируются когнитивные, эмоциональные и поведенческие изменения, а также влияние психопатологических симптомов на качество жизни и прогноз пациентов. Кроме того, проведен анализ научных исследований последних 10 лет, освещены вопросы развития, осложнений данного заболевания и значимость медико-психологического подхода.

Ключевые слова: эндометриальная гиперплазия, дисплазия шейки матки, неврологические изменения, психоэмоциональные расстройства, вероятность злокачественной опухоли, медико-психологический подход

Sanoeva M.J.¹, Kuchkarov U.I.², Ibodullaeva N.M.¹

¹Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

**²Bukhara State Medical Institute, Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Mental Health, Bukhara Regional Branch for
Psychiatric Service, Bukhara, Uzbekistan**

Resume. Early detection of neurological and psycho-emotional changes in precancerous diseases of the reproductive organs is of critical importance. This article analyzes cognitive, emotional, and behavioral changes, highlighting the impact of psychopathological symptoms on patients' quality of life and prognosis. Additionally, a review of scientific studies from the last decade examines the disease's progression, complications, and the significance of a medical-psychological approach.

Keywords: endometrial hyperplasia, cervical dysplasia, neurological changes, psychoemotional disorders, malignancy risk, medical-psychological approach.

Bachadonning saratondan oldingi kasalliklari bu- bachadon saratoni rivojlanishidan oldingi holatlar bo'lib, onkologik jarayonga o'tish xavfini oshiradigan hujayra va molekulyar o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Ushbu kasalliklarga: bachadon bo'yni intraepitelial neoplaziya (CIN)- bachadon bo'yni yassi epiteliyasida displastik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi va zararlanish chuqurligiga qarab uch darajaga bo'linadi: CIN I (yengil daraja): atipik hujayralar epiteliyaning pastki uchdan bir qismini egallaydi. CIN II (o'rtacha daraja): atipik hujayralar epiteliyaning pastki ikki uchdan bir qismiga tarqaladi. CIN I ga nisbatan yuqori progressiya xavfiga ega. CIN III (og'ir daraja): atipik hujayralar epiteliyaning ikki uchdan ortiq qismini, to'liq qoplamagacha egallaydi.[1, 2] Leykoplakiya (atipiya bilan): bachadon bo'yni leykoplakiya epiteliyaning giperkeratotik shikastlanishi bo'lib, ko'rikda oqish dog'lar sifatida ko'rinadi. Atipik hujayralar mavjud bo'lsa, saraton xavfi ortadi[3]. Eritroplakiya- ko'p qatlamli yassi epiteliyaning ingichkalashuvi bilan tavsiflanadi va bachadon bo'ynida yorqin qizil sohalar sifatida namoyon bo'ladi. Bu kam uchraydigan holat bo'lsa-da, rakka o'tish xavfi yuqori[1, 2]. Adenomatoz (adenomatoz poliplar)- adenomatoz o'zgarishlar bezli epiteliyaning atipik proliferatsiyasini o'z ichiga oladi va bachadon bo'yni adenokarsinomasining boshlang'ich bosqichi sifatida qaraladi.[4] Endometriy giperplaziyasi (EG) bachadon ichki qavatining bez va stromal tuzilmalari ko'payishi bilan tavsiflanadi va saraton oldi holati sifatida qaraladi. JSST 1994 yilgi tasnif yillar davomida o'zgargan bo'lib, diagnostika va davolash strategiyalariga ta'sir ko'rsatgan. Biroq, ushbu tasnifning sub'ektivligi va patologlar orasida takrorlanuvchanlikning pastligi sababli, klinik amaliyotda qiyinchiliklar yuzaga keldi[5]. 2000 yilda xalqaro endometriyal hamkorlik guruhi tomonidan Endometriyal Intraepitelial Neoplaziya (EIN) tizimi ishlab chiqildi,

bu esa EGni ikki asosiy toifaga ajratdi. Shuningdek Atipiyasiz giperplaziya-bezlarning ko'payishi mavjud, lekin hujayra atipiyasi yo'q. Bu holatning saratonga o'tish xavfi past bo'lib, ko'pincha konservativ davolash bilan regressiya qiladi. Atipik giperplaziya- hujayra atipiyasi mavjud bo'lib, bu holat saratonga o'tish xavfi yuqori. Shuning uchun, bunday bemorlarga ko'pincha jarrohlik aralashuvi tavsiya etiladi. JSST 2014 yilda ushbu soddalashtirilgan tasnifni qabul qildi, bu esa diagnostik aniqlikni oshirish va bemorlarni boshqarishda yaxshiroq yo'l-yo'riq ko'rsatishga yordam berdi. Ushbu saraton oldi holatlarini erta aniqlash va tegishli davolash invaziv bachadon bo'yni saratonining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Etiologiyasi. Bachadon bo'yni saratoni, birinchi navbatda, yuqori xavfli inson papillomavirusi (HPV) turlari, xususan HPV-16 va HPV-18 bilan doimiy infeksiya tufayli yuzaga keladi, bu barcha bachadon bo'yni saratoni holatlarining taxminan 70% ni tashkil qiladi [6, 7]. Endometrial giperplaziya (EG) ning eng muhim xavf omili estrogen va progesteron o'rtasidagi surunkali nomutanosiblik bo'lib, bunda estrogen *ustunlik* qiladi [8]. Ushbu gormonal nomutanosiblikni keltirib chiqaradigan asosiy omillar: semizlik, surunkali anovulyatsiya, ekzogen estrogen ta'siri, hamroh kasalligi mavjud (qandli diabet, arterial gipertenziya) [9, 10].

Epidemiologiya. EG ning tarqalishi global miqyosda o'zgarib turadi va yosh, geografik joylashuv va aholi xususiyatlari kabi omillarga ta'sir qiladi. Tizimli tahlil shuni ko'rsatdiki, menopauzadan oldingi ayollarda EG bilan kasallanish yoshi o'sib boradi va Qo'shma Shtatlarda 45-49 yoshdagi ayollarda har 100 000 ayolga 270 tagacha yetadi. Tarqalishi bepushtlik bilan og'rigan ayollardagi pastroq ko'rsatkichlarga nisbatan 3,4% dan 26,5% gacha bo'lgan anormal bachadon qon ketishi (AUB) bo'lgan ayollar orasida sezilarli darajada yuqori [11]. Kudrin va hammualliflari (2016) ta'kidlashicha, endometriy giperplaziyasi perimenopauza va postmenopauza yoshidagi ayollarda keng tarqalgan. Shunga ko'ra, endometriy giperplaziyasining saraton bosqichiga o'tish xavfi quyidagicha baholanadi: tipik giperplaziyada 2% va atipik giperplaziyada 23–52% uchrashi kuzatilgan [12]. Bachadon bo'yni saratoni dunyoda ayollar orasida keng tarqalgan saraton kasalligi bo'yicha to'rtinchi o'rinda turadi, 2020 yilda 604,127 yangi holat va 341,831 o'lim ko'rsatkichi qayd etilgan [6, 13]. JSST (2023) ma'lumotiga ko'ra dunyo miqyosida bachadon bo'yni saratoni ayollar orasida to'rtinchi eng ko' uchraydigan saraton turi hisoblanadi. 2022-yilda taxminan 660 000 yangi holat va 350 000 ga yaqin o'lim qayd etilgan. Ushbu o'limlarning 94% dan ortog'i past va o'rta daromadli mamlakatlarda sodir bo'lgan [14]. CIN ning tarqalishi, xususan, CIN 2 va CIN 3, global miqyosda farq qiladi. Xususan, kasallikning eng yuqori darajasi Sahroi Kabirdan janubi-g'arbiy Afrika, Lotin Amerikasi va Janubi-Sharqiy Osiyoda qayd etilgan, bu erda HPVga qarshi emlash va skrining dasturlari kamroq tarqalgan [15]. O'zbekistonda bachadon bo'yni saratoni ayollar orasida ko'krak bezi saratonidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bu ayollarda yangi tashxis qo'yilgan barcha xavfli neoplazmalarning taxminan 12,1% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, mamlakatda ayollarda saraton bilan bog'liq o'limlarning 12,6 foizi bachadon bo'yni saratoni bilan

bog'liq[16]. Shuningdek, 2005 yildan 2022 yilgacha O'zbekistonda bachadon bo'yni saratoniga yangi tashxis qo'yilgan holatlar soni qariyb ikki baravar ko'payib, har yili 971 tadan 1851 tagacha ko'paydi. Kasallik darajasi har 100 000 aholiga 3,7 dan 5,1 gacha ko'tarildi. Kasalliklarning ko'payishi qisman skrining dasturlari orqali aniqlashning yaxshilanganligi bilan bog'liq, ammo bu HPVga qarshi emlash va muntazam ginekologik tekshiruvlar kabi kengaytirilgan profilaktika choralari zarurligini ta'kidlaydi[16]. Umuman olganda, bachadon bo'yni va endometriy giperplaziyasiga qarshi samarali profilaktika choralari, jumladan, HPVga qarshi emlash va skrining dasturlarining kengaytirilishi ushbu kasalliklarning oldini olish va kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Neyropsixopatologik o'zgarishlar. Reproduktiv organlarning rak oldi kasalliklari, ayniqsa, yosh ayollarda, ular uchun reproduktiv imkoniyatlarning yo'qolishi va hayz siklining buzilishi bilan bog'liq katta psixologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Tadqiqotlar, reproduktiv funktsiyaning yo'qolishi bilan bog'liq xavotirlarning mental salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi[17, 25]. Fertillikni saqlash va uni davolash bo'yicha maslahatlar bemorlarning hissiy barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi[18]. Ushbu patologik holatlarning psixologik ta'siri, kayfiyatning buzilishi, kognitiv buzilish va psixosomatik belgilar sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday o'zgarishlar, o'z navbatida, bemorning hayot sifatini pasaytiradi va davolanishga nisbatan harakatining kamayishiga olib keladi. Boshqa bir tadqiqotda, psixologik stressning uzoq muddatli reproduktiv buzilishlarga olib kelishi va immun tizimiga ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [19, 26]. Rak oldi kasalliklar va ularning psixologik ta'siri. Reproduktiv organlarning rak oldi holatlari bilan bog'liq psixologik ta'sirlar faqat yosh ayollar uchun emas, balki barcha yoshdagi bemorlar uchun ham dolzarbdir. Xususan, cervikal intraepitelyal neoplaziya (CIN) va endometrial gipertrofiya kabi kasalliklar bilan bog'liq stress holatlari uzoq muddatli immunosupressiya va kognitiv buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin [20, 21]. Psixologik stressning ta'siri reproduktiv tizimning salomatligiga katta zarar etkazishi mumkin [22, 24].

Tibbiy psixologik davolash tamoyillari. Reproduktiv organlarning rak oldi holatlarida psixologik aralashuvlar, farmakologik va psixoterapevtik usullarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Kognitiv xulq-atvor terapiyasi (CBT) va mindfulness asosidagi kognitiv terapiya (MBCT) tadqiqotlarda psixologik stressni kamaytirishda samarali deb topilgan [28, 29]. Shuningdek, psixologik baholash vositalari, masalan, Distress Thermometer va State-Trait Anxiety Inventory kabi o'lchovlar yordamida bemorlarning stress darajasi va xavotir belgilari aniqlanishga yordam beradi [27]. Bemorning psixologik va jismoniy holatini yaxshilash uchun keng qamrovli yondashuvni qo'llash zarurdir. Fertillikni saqlash bo'yicha maslahatlar, ayniqsa, reproduktiv tizimga xavf solayotgan ayollar uchun psixologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [17]. Bunday aralashuvlar bemorning o'zini qulay his qilishi va davolanishga moslashishiga yordam beradi.

Xulosa. Reproktiv organlarning prekanserov kasalliklarida o'zgarishlarni erta aniqlash va ular bilan bog'liq psixologik muammolarni hal etish, bemorning umumiy salomatlik holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Psixologik baholash va terapiya yondashuvlari, shu jumladan CBT, MBCT va psixologik maslahatlar, bemorlarning hayot sifatini oshirishi va davolashga moslashish jarayonini osonlashtirishi mumkin. Buning uchun, tibbiy psixologik yondashuvni integratsiyalashgan tarzda qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Solomon D. et al. The 2001 Bethesda System: terminology for reporting results of cervical cytology // JAMA. 2002. 287(16). P. 2114-2119.
2. Wright T.C. et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests // American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2007. 197(4). P. 346-355.
3. Prendiville W, Sankaranarayanan R. Colposcopy and Treatment of Cervical Precancer. Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer; 2017. (IARC Technical Report, No. 45.) Chapter 10., Colposcopic examination of the abnormal cervix. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568376/>
4. Stolnicu S, Barsan I, Hoang L, et al. International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification (IECC): a new pathogenetic classification for invasive adenocarcinomas of the endocervix. Am J Surg Pathol 2018;42:214–26.
5. Sobczuk, K., & Sobczuk, A. (2017). New classification system of endometrial hyperplasia WHO 2014 and its clinical implications. Przeglad menopauzalny = Menopause review, 16(3), 107–111. <https://doi.org/10.5114/pm.2017.70589>
6. Gupta, S., Kumar, P., & Das, B. C. (2024). Challenges and opportunities to making Indian women cervical cancer free. Indian Journal of Medical Research. https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_1052_23
7. Natelauro, E. (2023). Cervical Cancer. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110131>
8. Nees, L.K., Heublein, S., Steinmacher, S. et al. Endometrial hyperplasia as a risk factor of endometrial cancer. Arch Gynecol Obstet 306, 407–421 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00404-021-063805>
9. Wang, L., Wei, W., & Cai, M. (2024). A Review of the Risk Factors Associated with Endometrial Hyperplasia During Perimenopause. International journal of women's health, 16, 1475–1482. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S481509>
10. Thomas, Liji. (2019, February 26). Risk factors for endometrial hyperplasia. News-Medical. Retrieved on April 03, 2025 from <https://www.news-medical.net/health/Risk-factors-for-endometrial-hyperplasia.aspx>.
11. Petersdorf, K., Groettrup-Wolfers, E., Overton, P. M., Seitz, C., & Schulze-Rath, R. (2022). Endometrial hyperplasia in pre-menopausal women: A systematic review

- of incidence, prevalence, and risk factors. *European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology*, 271, 158–171. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.02.015>
12. Kudrina, E.A., Jholobova, M.N., Masiyakina, A.V. (2016). Endometriy giperplaziyasi, bachadon miomasi va adenomiotik kasalliklarni davolash va patogenezini bo'yicha zamonaviy yondashuvlar. *Snegirev Akusherlik va Ginekologiya Arxivi*, 3(3), 130-135. DOI: <https://doi.org/10.18821/2313-8726-2016-3-3-130-135>.
13. Pimple, S., & Mishra, G. A. (2022). Cancer cervix: Epidemiology and disease burden. *CytoJournal*, 19, 21. https://doi.org/10.25259/cmas_03_02_2021
14. World Health Organization (WHO). (2023). Cervical cancer. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
15. International Agency for Research on Cancer (IARC). (2022). Global Cancer Observatory: Cervical Cancer. Retrieved from <https://gco.iarc.fr/>
16. International Journal of Gynecological Cancer. (2024). Epidemiology of Cervical Cancer in Uzbekistan. Retrieved from <https://www.international-journal-of-gynecological-cancer.com/article/S1048-891X%2824%2910385-4/fulltext>
17. Laganà, A. S., La Rosa, V. L., Rapisarda, A. M., Platania, A., & Vitale, S. G. (2017). "Psychological impact of fertility preservation techniques in women with gynaecological cancer." *Ecancermedicalscience*, 11, ed62.
18. Logan S, Anazodo A. (2019). "The psychological importance of fertility preservation counseling and support for cancer patients." *Acta Obstet Gynecol Scand*, 98: 583–597.
19. Wu, C.-T., & Chiu, L.-T. (2023). "The Impact of Psychological Distress on Cervical Cancer." *Cancers*, 15(4), 1100.
20. Duffy, C., & Allen, S. (2009). "Medical and psychosocial aspects of fertility after cancer." *Cancer Journal (Sudbury, Mass.)*, 15(1), 27–33
21. Wilkerson, J. E., et al. (2009). "Psychosocial factors in risk of cervical intraepithelial lesions." *Journal of Women's Health*, 18(4), 513–518.
22. Marano G, Mazza M. (2024). "Impact of gynecological cancers on women's mental health." *World J Psychiatry*, 14(9): 1294-1300.
23. Maham, S., & Yoon, M.-S. (2024). "Clinical Spectrum of Long COVID: Effects on Female Reproductive Health." *Viruses*, 16(7), 1142.
24. Ma F, et al. (2021). "The Roles of Stress-Induced Immune Response in Female Reproduction." *Adv Exp Med Biol*, 1300:161-179.
25. Kuczmarski, T. M., et al. (2022). "Precancer and cancer-associated depression and anxiety among older adults with blood cancers." *Blood Advances*, 6(4), 1126–1136.
26. Van Beek, F. E., et al. (2021). "Psychological problems among cancer patients." *Psycho-oncology*, 30(11), 1801–1835.
27. Grassi, L., et al. (2015). "Psychosocial screening and assessment in oncology." *Front Psychol*, 5, 1485.
28. Sheikhzadeh, M., et al. (2021). "Efficacy of CBT for Anxiety and Depression in Cancer Patients." *Iranian Journal of Psychiatry*, 16(3), 271–280.

29. Hofmann, S. G., & Gómez, A. F. (2017). "Mindfulness-Based Interventions for Anxiety and Depression." *The Psychiatric Clinics of North America*, 40(4), 739–749.